

ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ГРЕНОПРОИЗВОДСТВА

¹Наврузов С.Н, ²Садыкова Р.М, ³Мирмуродова Ш.У

¹профессор кафедры Шелководства и туководства ТашГАУ, ²зав.кабинет кафедры
Общая экология и экономика АГТУ в филиале Ташкентской обл, ³магистрант кафедры
Шелководства и туководства ТашГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13854418>

Аннотация. В статье приводятся данные об истории шелководства о развитие гренопроизводства, о его сегодняшним состояние, о предложениях по дальнейшему развитию гренопроизводства и шелководства в целом, о подготовке специалистов гренеров с высшим образованием и о восстановлению лабораторию гренажа в НИИ шелководства.

Ключевые слова: Шелководства, торговые связи, эпизоотия, пембина, кокон, шелк-сырец, грена, шелкопряд, клеточный способ, качества, специалист, гренер, технологические процессы, приготовление, грензавод, племенная шелководская станция, группа, лаборатория.

Аннотация. Маколада пиллачиликиннг кискача тарихи, унинг ривожланиши, уругчилиги, ипак курти уругчилигининг бугунги ахволи, янги уругчилик корхоналари ва наслчилик станцияларини ташиқил этиши, аграр университетда алохида, ипак курти селекцияси ва уругчилигини чуқур ургатадиган ва ипак курти уругчилиги буйича олий маълумотли мутахассис булиб чиқадиган алохида гуруҳ ташиқил этиши, ҳамда ипакчилик илмий тадқиқот институтида ипак курти уругчилиги лабораториясини қайта ташиқил этиши тугрисида суз юритилади.

Калим сузлар: Ипакчилик, савдо алоқалари, эпизоотия, пембина, пилла, хом-пилла, ипак курти уруги, ипак курти, уруг тайёрлашиннг клеточар усули, сифат, мутахассис, юкори малакали уругчи, технологик жараёнлар, тайёрлаш, уругчилик корхонаси, пилла наслчилик станцияси, гуруҳ, лаборатория...

Abstract. The article briefly discusses the history of sericulture, its development, the state of silkworm breeding today, the establishment of new seed production enterprises and breeding stations, the formation of a specialized group at the agricultural university dedicated to in-depth training in silkworm breeding and seed production, as well as the reorganization of the silkworm seed laboratory at the Sericulture Research Institute.

Keywords: Sericulture, trade relations, epizootic, pebrine, cocoon, raw silk, grainage, silkworm, cellular method, quality, specialist, grainer, technological processes, preparation, grainage factory, breeding sericulture station, group, laboratory...

В республике Узбекистан шелководство является одним из древнейших занятий, о времени его возникновения есть ряд разноречивых исторических указаний. Так, по одним источникам шелководством занимались в республике в I-II век до н.э. по другим в IV-V в.н.э.

Шелководство в Средней Азии достигло значительного развития в 60-е годы XIX века этому способствовали значительное расширение в то время торговых связей и упадок шелководства в европейских странах. Начавшееся 1845-1850 годах распространение эпизоотии «пембины» в Европе, сначала во Франции, затем в Италии и

других европейских странах, занимавшихся шелководством привело к недостатку здоровой грены и шелка-сырца и как следствие, к резкому сокращению производства шелковых тканей как в странах производящих, так и потребляющих шелк-сырье. Поэтому шелководам, шелкопромышленникам и шелкоторговцам европейских стран пришлось обращаться за греной, коконами, шелком-сырцом и шелкотканями в Китай, Японию, Иран, Закавказье, а затем в Среднюю Азию.

Вследствие повышенных цен на шелк, а в течение ряда лет и на грену, а также из-за отсутствия массового заболевания гусениц тутового шелкопряда и т.д.; шелководство в тот период явилось одной из наиболее рентабельных отраслей сельского хозяйства для Средней Азии. Это все зародило необходимость создавать и развивать свое гренажное производство в Туркистане.

В этот же период в Средней Азии создаются свои гренажные предприятия. С 1885 по 1890 г. открываются гренажные станции в Ташкенте, Новом Маргилане, Самарканде и Турткуле, в функции которых входило производство-приготовление грены тутового шелкопряда целлюлярным способом.

А низкие цены на импортную грену долго не давали развиваться местному гренажному производству, для ограждения шелководства от ввоза зараженной грены в 1892 году вводится обязательный контроль всей поступающей на рынок грены.

Натуральный шелк – ценнейшее промышленное сырье относящейся наряду с шерстью к текстильным волокнам животного происхождения. На сегодняшний день стоит вопрос о завоевании шелковой отрасли республики своего достойного места на мировом шелковом рынке, путем поставки на экспорт шелковых нитей и материалов, отвечающих мировым стандартам. Дело в том, что на мировом шелковом рынке цены на коконы и шелк-сырец высокого качества в 1,3-1,5 раза выше по сравнению с ценами продукции, поставляемой нашими предприятиями. В этом деле немаловажную роль сыграет гренопроизводство тутового шелкопряда.

В шелководстве выполнены многочисленные исследования, направленные на совершенствование технологии гренопроизводства однако, несмотря на это имеются некоторые недостатки, которые препятствуют произвести качественную конкурентоспособную грену.

А успешное развитие шелководства в первую очередь зависит от состояния гренажного производства, в частности от количества и качества производимой гибридной грены. Существующие в республике гренажные заводы функционируют лишь в 30% своей мощности, по причине возникновения болезней удельный выход грены из 1кг живых племенных коконов составляет только 33-35г. В некоторых гренажных заводах, по результатам микроанализа, уровень пембрины доходит до 30%, по результатам госконтроля ещё бракуется до 20% приготавливаемой грены.

Из-за чего за последние годы $\frac{3}{4}$ грена закупается из других стран мира, что ни сразу приспособиваются в наших климатических условиях и это все отражается на урожайности и качества выращиваемых коконов.

Исходя из вышеизложенных, перед специалистами шелководами стоит большая задача по обеспечению фермерских и дехканских хозяйств республики полностью греной тутового шелкопряда местного происхождения самые короткие сроки. Для этого надо задействовать на полную мощь все племенные шелководческие станции, где

приготавливаются суперэлитные и элитные гренны, а также гренажные заводы по приготавлению гибридной гренны.

Следовательно, получение высококачественной гибридной гренны, в первую очередь, связано с необходимостью коренным образом изменить существующую технологию гренопроизводства. В перспективе развитие шелководческой отрасли республики направлена в основном на производство высококачественных коконов тутового шелкопряда, удовлетворяющих потребности требованиям международного рынка, в первую очередь это зависит от наличия в производстве высокопродуктивных пород и гибридов тутового шелкопряда высокоэффективной технологии гренажного производства, т.е. от количества и качества производимой гибридной гренны.

А технологические процессы гренажного производства систематически совершенствуется путем применения новейших достижений науки и передового опыта шелководов на основе чего повышается качество гренны. Небывало быстрые темпы увеличения производства шелковичных коконов, указанных в постановлениях президента республики Узбекистан и правительства республики, требуют, как обязательного предварительного условия расширения объема гренажного производства. В предстоящем десятилетии число гренажных заводов и племенных шелководских станций должно быть увеличено исходя из потребности производства.

Под гренажном понимается совокупность производственно – биологических процессов по приготавлению здоровой жизнестойкой и продуктивной гренны тутового шелкопряда.

К производственно – биологическим операциям по приготавлению гренны относятся:

- 1) выращивание в оптимальных условиях гусениц шелкопрядов, называемых обычно племенными выкормками, в целях получения племенных коконов высокого качества;
- 2) последовательный отбор сначала коконов, а затем бабочек в целях получения от последних гренны;
- 3) микроскопическое исследование бабочек для установления их зараженности с целью отбора исключительно здоровых кладок гренны;
- 4) механическая очистка и хранение гренны на разных стадиях до момента ее реализации.

В нашей стране принят только целлюлярный способ гренажа, который позволяет получить совершенно здоровую гренну, конечно, в том случае если этот способ применяется правильно. В основе целлюлярного способа лежит получение гренны по кладкам отдельно от каждой бабочки и отбор после микроскопического анализа только совершенно здоровых кладок, не пораженных пембриной.

Для нормальной организации деятельности гренажных предприятий понадобится высококвалифицированные специалисты гренеры, а в Ташкентском государственном аграрном университете специалисты обучаются общий курс шелководства, где гренопроизводства составляет всего лишь 24 или 28 часов лекции. Поэтому было бы целесообразным, по заявке и финансированию ассоциации Узбекипаксаноат и его предприятий, ежегодно сформировать одну группу гренеров обучающих широкий курс селекции и гренопроизводства тутового шелкопряда, с последующим направлением их на гренажные предприятия республики, а также восстановить гренажную лабораторию в

научно-исследовательском институте шелководства, изучающегося проблемы гренопроизводства.

Осуществление вышеизложенных дало бы мощный толчок в деле восстановления и должнейшего развития гренопроизводства республики и шелководства в целом.